

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARTICIPANTE

1. Datos Generales

Título de la investigación:

Etnomatemática con herramientas didácticas y recursos del entorno waorani para estudiantes del 5º de Básica del CECIB “IKA”.

Objetivo de la investigación:

Desarrollar aprendizajes significativos en operaciones matemáticas elementales a través de herramientas didácticas basadas en el entorno cultural y natural waorani.

Objetivo del instrumento:

Recolectar información cualitativa sobre el uso real de herramientas didácticas, recursos del entorno y saberes culturales waorani en el proceso de enseñanza-aprendizaje de matemáticas.

Evento o hecho observado: Clase de matemáticas sobre suma/resta con materiales del entorno, juego tradicional con contenido matemático, trabajo colaborativo con sabios de la comunidad, etc.)

Lugar:

CECIB “IKA” – Comunidad Waorani

Fecha: 5/7/2025

Observador: Narcisa Coquinche

Duración: 30m.

Individuos participantes: Personal docente.

2. Categorías de Análisis

- Lengua y cultura:

- Uso y valor de la lengua waoterero en el aula.
- Participación de saberes culturales en la enseñanza.

- Recursos didácticos del entorno:
 - Uso de materiales naturales.
 - Adaptación de juegos y prácticas cotidianas.
- Didáctica y planificación:
 - Metodologías activas.
 - Planificación intercultural comunitaria.

3. Instrucciones para la Observación

- Identifica si los participantes usan el waoterero como lengua materna o secundaria.
- Diferencia entre recursos culturales propios y materiales institucionales.
- Observa la actitud frente a los recursos culturales.
- Considera el contexto físico y cultural de la clase.

4. Criterios de Observación

Criterio	Observaciones (descripción específica)
Momentos de la clase en los que se usa una lengua ancestral.	
Grado de dominio o complejidad del lenguaje en la lengua ancestral.	
Percepción del valor asignado a la lengua ancestral.	
Procedencia de los recursos utilizados (natural, cultural, institucional).	
Saberes culturales vinculados a los recursos.	
Función didáctica de los recursos (explicar, motivar, resolver, etc.).	
Presencia y visibilidad de la planificación comunitaria.	
Grado de estructuración vs improvisación de la clase.	

5. Registro de lo Vivido (Observador)

Aspecto vivido	Descripción reflexiva y subjetiva
Sensaciones sobre el valor que da la Comunidad a su lengua.	
Grado de interacción con los recursos del entorno.	
Reacciones emocionales de los	

estudiantes frente a lo cultural.	
Rol de la comunidad (sabios, padres) durante la clase.	
Participación activa o pasiva del docente en el enfoque intercultural.	

6. Notas adicionales y recomendaciones

- Usa lenguaje descriptivo, sin juicios de valor.
- Puedes complementar con fotos, dibujos o mapas (con autorización).
- Registra términos en waoterero para análisis posterior.
- Puedes grabar audio si es autorizado.